

Estratto da:

IL PONTE

Rivista di dibattito politico e culturale fondata da Piero Calamandrei

Anno XLVII n. 4

aprile 1991

STEFANO BERNI - ANTONIO CAMERANO - GIANNI CRESCI

LA NATURA E L'OGGETTO MAGICO

IL SEDICESIMO - FIRENZE

Nuova Serie

Vallecchi Editore

LA NATURA E L'OGGETTO MAGICO *

La natura, e i valori che a essa sono strettamente legati, è molto spesso presente, attraverso molteplici manifestazioni visive e discorsive, nelle odierne comunicazioni pubblicitarie. Si tratta anzitutto di un fenomeno che non è affatto nuovo: fin dalla sua nascita la pubblicità ha infatti utilizzato per le sue argomentazioni valori che definiremmo *mitici* (quali la giovinezza, la felicità, la purezza, la naturalità), che hanno sempre agito in sinergia con valori di tipo *pratico* legati al valore d'uso del prodotto promosso. Si tratta inoltre di un fenomeno così generalizzato che risulta difficile — anche se non impossibile — isolarne singoli aspetti significativi. La presenza di immagini di animali e di paesaggi incontaminati si riscontra infatti in comunicazioni pubblicitarie riguardanti generi merceologici molto diversi tra loro. Tanto è vero che la natura sembra interessare indifferentemente la crema per la bellezza femminile, il biscotto della prima colazione, l'automobile di grossa cilindrata e il detersivo per il bucato.

Allora, al cospetto di uno scenario così articolato, riteniamo utile ritagliare un piccolo tassello del mosaico e prestare la nostra attenzione a una singola manifestazione del fenomeno generale. Un criterio di selezione, forse arbitrario ma sicuramente funzionale, potrebbe essere quello del genere merceologico: potremmo allora soffermarci sulle odierne comunicazioni pubblicitarie riguardanti le automobili, comunicazioni che ricorrono assai spesso a immagini della natura e che assegnano a queste ultime funzioni di primaria importanza.

Come vedremo, la scelta di campo non è casuale. L'automobile, sia per i valori d'uso che le sono propri, sia per i va-

* Il presente scritto sintetizza i contenuti delle relazioni presentate dagli autori nel maggio del 1990 in occasione di uno degli incontri organizzati dall'associazione culturale *ex fabula* per la Biblioteca comunale di Setto Fiorentino.

lori che le vengono invece assegnati dal mezzo pubblicitario, mostra infatti di essere un oggetto emblematico di quel particolare rapporto uomo-oggetto-natura soggiacente alle odierne comunicazioni pubblicitarie.

Non sarà necessario entrare in merito a un singolo spot o a una singola pagina pubblicitaria, poiché molte comunicazioni riguardanti le automobili si assomigliano moltissimo e mostrano quindi di possedere la stessa struttura di base.

Ci riferiamo in particolare a quelle comunicazioni pubblicitarie che presentano l'automobile immersa nel paesaggio naturale. Può trattarsi di un'auto che sfreccia solitaria nel verde di un paesaggio collinare o che lascia le sue orme sulla sabbia del deserto o sulla neve, comunque l'auto è *sola* e l'immagine non prevede la presenza di altri soggetti, altri uomini, altre *cose*, oltre alla natura incontaminata e all'automobile stessa. Evidentemente la breve sequenza di immagini che costituisce lo spot — o l'immagine del singolo manifesto — mette in scena gli elementi minimi della narrazione: come in ogni racconto, come in ogni fiaba o mito, troviamo un *soggetto* che compie un'azione per congiungersi all'*oggetto desiderato* e che per raggiungere il suo scopo si avvale del contributo di un *aiutante* o di un *oggetto magico*. In questo caso il soggetto è l'uomo, l'oggetto magico l'automobile, il *desideratum* la natura. Se l'oggetto magico — o meglio: l'uomo che se ne impossessa e che lo utilizza — si mostrerà, come sembra, ben dotato funzionalmente, potrà allora superare, novello Ercole, ogni prova e ogni asperità geografica, ogni scenario selvatico e desolato, e domare, finalmente, la natura selvaggia e renitente. Del resto è la stessa tradizione cristiana, in una delle possibili letture, che ha posto l'uomo al centro e signore del creato, autorizzandolo (anzi incaricandolo) a operare per la cura e il miglioramento del giardino. La secolarizzazione della cultura, dal canto suo, ha comportato la tendenza a risolvere il rapporto uomo-natura in un processo mediato, più spesso guidato, dalle possibilità manipolatorie messe a disposizione dell'uomo e della società dal sapere scientifico e tecnico. L'oggetto magico, allora, figlio legittimo della tecnica, nuovo aiutante nell'azione mitica di congiunzione e dominio della natura desiderata, permette all'uomo di completare la missione di dominio e ordinamento affidatagli già nella narrazione della genesi biblica: egli supera idealmente quella che

Gehlen ha definito la scarsa dotazione istintuale dell'*homo sapiens*¹.

Se soffermiamo ancora la nostra attenzione sulla struttura narrativa delle stesse comunicazioni pubblicitarie, di cui si è individuato un insieme di valori soggiacenti che rispondono a una visione antropocentrica del mondo, non sarà difficile ricavarne altri spunti di riflessione. In realtà quella struttura narrativa ricorrente, e così ridotta ai minimi termini, nasconde molto di più di quando dica apertamente. La messa in scena non prevede mai, infatti, la rappresentazione di un conflitto, che tuttavia esiste e resta sottinteso. Come è noto, nello schema canonico del racconto, il soggetto (l'eroe), nel suo procedere per il raggiungimento dell'oggetto desiderato, incontra un *oppositore* che gli rende difficile l'impresa. Lo schema prevede inoltre un *destinatore*, un soggetto che incarichi l'eroe di intraprendere l'azione di congiungimento con l'*oggetto di valore*. Questi due *ruoli* fondamentali non sono svolti da nessun *attore* nelle pubblicità prese in esame, e tuttavia, come abbiamo detto, i ruoli sono comunque sottintesi e sugli attori corrispondenti si possono fare congetture più che credibili.

A ben vedere le funzioni di destinatario e oppositore sono svolte dallo stesso attore; ci troviamo cioè in una situazione che Greimas definirebbe di *sincretismo attanziale*². Infatti è senza dubbio l'attuale assetto sociale, l'attuale sistema di valori e di consumo che ci allontana da un contatto reale con la natura e, allo stesso tempo, ci sollecita a ricongiungerci con la naturalità perduta. Si verifica cioè una sorta di paradosso: lo stesso sistema allontana l'eroe dall'oggetto desiderato, lo incarica di riconquistarlo, gli fornisce l'oggetto magico indispensabile al congiungimento e, contemporaneamente, si oppone all'eroica impresa.

Un paradosso che rimane quasi sempre celato, poiché esso presuppone un conflitto ecologico (tra l'oggetto pubblicizzato, l'automobile, e il *desideratum* che l'oggetto permette di raggiungere e dominare, la natura) che risulterebbe assai ingombrante per il processo argomentativo pubblicitario.

Tuttavia questo non impedisce che una qualche altra comunicazione pubblicitaria utilizzi il conflitto di cui abbiamo parlato, al fine di posizionare l'automobile promossa in termini di « ecologia » e « rispetto dell'ambiente ». E, d'altra parte, ciò non smentisce quanto detto finora, poiché, in un

sistema di consumi che vede gruppi di oggetti caratterizzati da analoghe prestazioni funzionali (quindi dallo stesso valore d'uso), la pubblicità è chiamata proprio ad assegnare ai singoli oggetti *valori aggiunti* in grado di differenziarli rispetto alla concorrenza. Quindi anche la messa in scena di un conflitto solitamente occultato può risultare funzionale al processo di differenziazione simbolica, o, se non altro, alla necessità di attrarre l'attenzione del lettore-consumatore.

I modi in cui il conflitto viene utilizzato sono comunque indicativi dell'atteggiamento dominante nei confronti del cosiddetto *problema ecologico*, e delle strette connessioni esistenti tra i criteri attraverso i quali il problema è trattato dalla comunicazione pubblicitaria e quelli adottati dal sistema dei mass-media nel suo complesso.

In un sistema caratterizzato da una crescente complessità sistematica, in cui la funzione strutturalmente necessaria di semplificazione e di riduzione della complessità stessa è svolta anche dalla suddivisione dei problemi in unità isolate e discrete, la comunicazione pubblicitaria e il sistema dei media operano secondo modalità assai simili. Potremmo anzi dire che la pubblicità utilizza il risultato di un lavoro selettivo già operato dai media nei confronti del problema ecologico. Da una parte i media offrono una visione parcellizzata del problema complessivo, problema che viene ridefinito come un insieme di questioni isolate da prendere in esame separatamente, dall'altra la pubblicità utilizza queste unità discrete, questi tasselli ritagliati sul *continuum* ecologico, per le proprie procedure argomentative.

Così, di volta in volta, la comunicazione pubblicitaria può esaltare alcuni tratti del singolo prodotto che rispondono a un problema ecologico contingente e circoscritto, senza far emergere gli altri tratti fondamentali del *programma ecologico* che caratterizza il prodotto stesso. Ogni oggetto, ogni prodotto presente sul mercato, può infatti essere definito da un *programma d'uso*, che delinea le sue caratteristiche funzionali (il suo valore d'uso), e da un *programma ecologico*, che considera l'oggetto in rapporto relazionale con l'ambiente.

La pubblicità interviene sui due programmi con modalità e funzioni distinte. Da una parte è chiamata a inscrivere l'oggetto in nuovi programmi d'azione, in nuovi programmi narrativi che assegnino all'oggetto valori inediti, che si aggiun-

gono al programma d'uso che gli è proprio; dall'altra tende costantemente a neutralizzare, a narcotizzare, parzialmente o del tutto, il programma ecologico che caratterizza il prodotto, esaltando del programma solo quei tratti che sono pertinenti ai temi selezionati dai media.

La comunicazione pubblicitaria dimostra, in ognuno dei casi esposti, di conoscere comunque bene il grado d'informazione medio del lettore-consumatore riguardo ai problemi ambientali. Che l'automobile inquinare è un dato condiviso da tutti; ma è anche opinione comune che essa sia uno strumento assolutamente necessario e che non sia più inquinante di altri fattori determinati dall'uomo e dalla sua tecnologia.

Ecco allora che la pubblicità è chiamata a svolgere una vera e propria *funzione mitica*. Essa rappresenta infatti il tentativo di risolvere le contraddizioni più cogenti, di liberare il consumatore da un latente senso di colpa nei confronti dell'ambiente: la natura è ancora conquistabile, è ancora accessibile e domabile, ed esistono strumenti che permettono all'uomo di avvicinarla senza inquinare, senza vivere contraddizione alcuna.

Ci riferiamo proprio alla funzione fondamentale del mito individuata e studiata da Levi-Strauss³: superamento delle contraddizioni e mediazione delle opposizioni valoriali quali, per esempio, *naturale/artificiale* o *purezza/contaminazione*. Come il mito, la pubblicità opera una messa in scena in cui opposizioni e conflitti trovano una risoluzione pacifica e consolatoria, e in cui i valori dominanti convivono nello stesso spazio. L'automobile diviene nella rappresentazione pubblicitaria il luogo in cui tali valori sono presenti senza conflitti irrisolti. In altre parole, rappresenta un moderno luogo mitico, in cui i valori *pratici*, *ludici* e *utopici* conquistano, finalmente, uno spazio di convivenza pacifica.

STEFANO BERNI - ANTONIO CAMERANO - GIANNI CRESCI

¹ Cfr. Arnauld Gehlen, *L'uomo nell'era della tecnica*, Milano, Sugarco, 1984; dello stesso autore, la raccolta di saggi *Prospettive antropologiche*, Bologna, Il Mulino, 1987.

² Cfr. Algirdas Julien Greimas, *Del senso 2. Narratività, modalità, passioni*, Milano, Bompiani, 1985.

³ Cfr. Claude Levi-Strauss, *Antropologia strutturale*, Milano, Il Saggiatore, 1966.